

Sociedad Ictiológica Mexicana, A.C. Región Noreste de México

"Para promover, difundir e impulsar el conocimiento de la Ictiología, así como la protección y el uso racional de los recursos ícticos de México"
Consejo Directivo 2022-2025

Protocolo Editorial y Proceso de Arbitraje por Pares del Boletín de la Sociedad Ictiológica Mexicana A.C. (Región Noreste)

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente, en mi calidad de **Editor Responsable de la Región Noreste de la Sociedad Ictiológica Mexicana A.C. (SIMAC)**, hago constar que las contribuciones científicas publicadas en el **Boletín SIMAC** (Nueva Época) bajo mi gestión, están sujetas a un proceso de **arbitraje por pares (Peer-Review)** bajo la modalidad de "doble ciego" o "revisión por expertos del Comité Editorial".

Descripción del Proceso:

1. **Recepción:** Los manuscritos son recibidos y cotejados por la editorial regional para verificar su pertinencia temática en el área de la Ictiología.
2. **Evaluación Técnica:** Cada trabajo es remitido a al menos dos especialistas (miembros del Comité Editorial o revisores externos invitados) con grado de Doctorado y pertenencia al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).
3. **Dictaminación:** Los resultados posibles son: *Aceptado sin cambios, Aceptado con cambios menores, Re-evaluación tras cambios mayores o Rechazado.*
4. **Responsabilidad Editorial:** El proceso es supervisado por los Doctores Jorge Homero Rodríguez-Castro (SNII Nivel 1), Gorgonio Ruiz Campos (SNII Nivel 3), Juan Jacobo Schmitter Soto (SNII Nivel 3) y Francisco Javier García de León (SNII Nivel 3), garantizando el rigor científico de la publicación.

Este protocolo asegura que el Boletín SIMAC cumpla con los estándares de **calidad, originalidad y veracidad** requeridos por las instituciones de ciencia y tecnología en México.

Se extiende la presente para los fines legales y académicos que al interesado convengan. Dado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México; a los veintiún días del mes de noviembre del año 2022

Atentamente,

Dr. Jorge Homero Rodríguez-Castro

Vocal Regional Noreste – SIMAC